

ISSN: 3060-4613

PSIXOLOGIYA YO'NALISHI

№06/2025

M

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q.M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori professor

G'afurov D.O. – falsafa fanlari doktori (PhD)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A.T. – Toshkent davlat iqtisodiyot unversiteti kafedra professori

Ashurov R.R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M.A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N.A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Qirg'izboyev A.K – Doctor of Historical Sciences, Professor
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K.M. - Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. - Doctor of Philosophy, Professor
Gafurov D.O. - Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. - Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Saifnazarov I. - Doctor of Philosophy, Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. - is a Professor of Toshkent State University of Economics
Ashurov R.R. - Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology
Panjiyev M.A - First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N.A. - Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya rayosatining komissiyasining 08.05.2025 yildagi №370/5 qarori bilan Psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD), Psixologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qilamiz.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

O'SMIRLARDA DESTRUKTIV XULQ-ATVOR SHAKLLANISHINI TADQIQ ETISHNING NAZARIY- METODOLOGIK ASOSLARI	6
Umarov Baxriddin Mengboyevich, Jabborova Zilola Baxtiyor qizi ONA VA FARZAND MUNOSABATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	12
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna PROFESSOR-O'QITUVCHILAR IMIJINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	17
Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna OMMAVIY MADANIYATNI BOLALAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRINI PSIXOLOGIK SHARTLARI	25
Umarova Navbahor Shokirovna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY SO'NISH JARAYONINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK JIHATLARI.....	29
Botirova Dilafro'z Bozorovna BULLING XULQ-ATVORINING NAMOYON BO'LISHI VA UNING MAKTAB O'QUVCHILARGA BO'LGAN TA'SIRI	35
Tillayeva Nodira Iskandar qizi TASHKILOTDA MOBBING VA UNING XODIMLAR PSIXOEMOTSIONAL SALOMATLIGIGA IJTIMOY-PSIXOLOGIK TA'SIRI	38
Xusanbayeva Ziyoda Maxmutdjon qizi OILAVIY MUNOSABATLARDA YETAKCHILIK MUAMMOLARI	42
Abdumutalova Madina Abdumalik qizi ZO'RAVONLIKKA UCHRAGAN AYOLLARNING IJTIMOY- PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	45
Abdurahmanova Durdona Dilshodjon qizi	

ONA VA FARZAND MUNOSABATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna

Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy
pedagogika universiteti
Psixologiya kafedrasi professori,
psixologiya fanlari doktori (DSc)
El. pochta: dilbar3007@inbox.ru

Annotatsiya. Shaxsning psixik rivojlanishiga ona bilan bo'lgan munosabatning ta'siri va uning ichki mexanizmlarini aniqlash maxsus psixologik tadqiqotlarni talab etadi. Amaldagi tadqiqotlarning aksariyati onaning munosabati bola psixik taraqqiyotiga qanday ta'sir ko'rsatishini aniqlashga yo'naltirilgan. Biroq, bu munosabatlarning psixologik asoslari ko'p hollarda to'liq ochiqdanmaydi, natijada onaning ijobiy yoki salbiy munosabati qanday mexanizmlar orqali shakllanishi mavhum qoladi. Shu jihatdan ona va farzand munosabatlarining o'zaro mosligi va o'smirlar nigohidagi qabul qilinishi masalasini empirik ma'lumotlar asosida tahlil qilish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolada aynan ushbu jihatlar qiyosiy ravishda tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: ona, o'smir farzand, munosabat, tasavvur, ijobiy qiziqish, direktivlik, dushmanlik, avtonomlik, beqarorlik, psixologik xususiyatlar.

Abstract. The influence of maternal relationships on an individual's psychological development and the identification of their underlying mechanisms necessitate specialized psychological research. Existing studies predominantly investigate how a mother's attitude affects a child's mental growth. However, the psychological bases of such attitudes—especially those that result in positive or negative developmental outcomes—often remain unexplored. From this standpoint, the consistency between maternal attitudes and adolescents' perceptions of those attitudes becomes a critical area of analysis. This article presents a comparative empirical analysis of maternal relationships and their reception from the perspective of adolescents.

Key words: mother, adolescent, relationship, perception, positive interest, directiveness, hostility, autonomy, instability, psychological traits.

Аннотация. Воздействие материнских отношений на психическое развитие личности, а также выявление их внутренних механизмов требуют проведения специализированных психологических исследований. Большинство существующих работ сосредоточено на изучении влияния отношения матери на психическое развитие ребёнка. Однако во многих случаях остаются неясными психологические основания, определяющие позитивные или негативные последствия таких отношений. В этом контексте особую значимость приобретает анализ согласованности восприятия между матерью и подростком. В данной статье представлен сравнительный анализ отношения матери к подростку и восприятия этих отношений самим подростком на основе эмпирических данных.

Ключевые слова: мать, подросток, отношения, восприятие, положительный интерес, директивность, враждебность, автономность, нестабильность, психологические особенности.

KIRISH

Oila institutini qo'llab-quvvatlash masalasi bugungi kunda dunyoning ko'plab mamlakatlarida davlat konstitutsiyasi darajasida belgilab qo'yilgan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida oila

jamiyatning asosiy bo'g'ini ekani ta'kidlanadi hamda uning jamiyat va davlat muhofazasida bo'lish huquqi belgilab qo'yilgan. Shu bilan birga, Bosh Qomusimizda oilaviy munosabatlar asosini tashkil etuvchi ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarga ham alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan, Konstitutsiyada ota-onalar farzandlarini voyaga yetgunlariga qadar boqish va tarbiyalash majburiyatiga ega ekani mustahkamlab qo'yilgan. Bu esa oilaviy hayotning nafaqat alohida inson taqdiridagi, balki butun jamiyat va davlat taraqqiyotidagi o'rni naqadar muhim ekanini ko'rsatadi.

Oilaviy munosabatlar tizimida, shubhasiz, ona va bola o'rtasidagi munosabatlar markaziy o'rin egallaydi. Onaning bola psixik taraqqiyotidagi mutlaq roli, ushbu omilning ta'siri avvalo o'zaro munosabatlarda namoyon bo'lishi bilan belgilanadi. Shundan kelib chiqib, bu yo'nalishdagi muammoli holatlarni aniqlash, ularni bartaraf etish va bolalarning sog'lom psixologik muhitda voyaga yetishini ta'minlashga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar o'zining nazariy-amaliy ahamiyati hamda ijtimoiy-iqtisodiy dolzarbligi bilan ajralib turadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Psixologik tadqiqotlar ota-ona va o'smir farzandlarning o'ziga hamda bir-biriga nisbatan beradigan tavsiflarida, odatda, har ikkala avlod o'zini va bir-birini ijobiy baholashga moyil bo'lishini, ammo qarama-qarshi tomonning unga bo'lgan munosabatini noto'g'ri idrok etishini ko'rsatmoqda (ya'ni ota-onalar farzandlardan, farzandlar esa ota-onalardan amaldagiga nisbatan salbiyroq bahoni kutadi) [10; 194-bet]. Ko'plab tadqiqotlarda ota-ona va o'smir farzandlar o'rtasidagi o'zaro tasavvurlar munosabatlarga qanday ta'sir ko'rsatishi o'rganilgan [3], [4], [5], [7], [8], [9]. L.F. Fomicheva tomonidan olib borilgan tadqiqotda ota-onasi bilan ijobiy munosabatlarga ega bo'lgan o'smirlar ular haqida keng, emotsional va differentsiyalangan tasavvurga ega bo'lishi aniqlangan [11]. K.N. Belogay tadqiqotlari esa ota-ona va farzandlar munosabatlarining psixokorreksiyasiga yo'naltirilgan chora-tadbirlar "ideal bola" hamda "ideal ota-ona" haqidagi tasavvurlarni bir-biriga yaqinlashtirishini ko'rsatmoqda [2]. Shunga qaramay, onaning o'zini qanday munosabat namoyon etayotgan deb bilishi bilan, o'smir farzandning onasi unga nisbatan qanday munosabatda bo'layotgani haqidagi tasavvuri o'rtasidagi muvofiqlik darajasi bevosita maxsus tadqiqot predmeti sifatida yetarlicha o'rganilmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda onaning o'z farzandiga nisbatan qanday munosabat namoyon etayotganini o'z fikricha qanday baholashi va bu munosabatning o'smir farzand nigohida qanday aks etishini qiyosiy o'rganish maqsadida E.S. Sheferning "O'smir ota-ona haqida" metodikasidan foydalanildi. Metodikaning original varianti o'smirlar bilan so'rov o'tkazishga mo'ljallangan bo'lsa, modifikatsiyalangan shakli onalarning fikrini o'rganishda qo'llandi.

Ma'lumki, mazkur metodika E.S. Shefer tomonidan ishlab chiqilgan "Ota-ona xulq-atvorining bola tomonidan tavsiflanishi" metodikasiga asoslanib ishlab chiqilgan bo'lib, besh asosiy shkala — ijobiy qiziqish, direktivlik, dushmanlik, avtonomlik va beqarorlik — bo'yicha ota yoki onaning farzandga nisbatan munosabati darajasini baholash imkonini beradi [6].

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotda avval o'smirlar tomonidan berilgan baholar asosida E.S. Shefer metodikasining birinchi shkalasi — bolaga nisbatan ijobiy qiziqish darajasi — bo'yicha respondent onalar ikki shartli guruhga ajratildi: yuqori baho olganlar va past baho olganlar. Bu yerda farzand bilan muloqotga ijobiy munosabatda bo'lish, uning ishlari va intilishlariga qiziqish bildirish, umumiy muloqotni yoqtirish — psixologik madaniyati yuqori ota-onalarga xos xususiyat ekani ilmiy manbalarda qayd etilgan. Shu bois, ijobiy qiziqish ko'rsatkichi "ona-bola" tizimidagi konstruktiv o'zaro ta'sirning nisbiy ustunligini ifodalovchi indikator sifatida qaraldi.

Guruhlarni shakllantirishda faqat me'yordan ancha yuqori yoki ancha past natija ko'rsatgan onalarning baholari asos qilib olindi. Shundan so'ng, bu ikki shartli guruhga mansub onalarning o'z farzandlari tomonidan baholangan hamda o'zlari tomonidan o'zlariga qo'ygan baholari to'rt diagnostik shkala bo'yicha matematik-statistik usullar yordamida muvofiqligi tekshirildi. Miqdoriy qiyosiy tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, o'smir nazarida unga nisbatan ijobiy qiziqishni kam darajada ifodalovchi onalarning barcha

shkalalar bo'yicha tasavvurlari va farzandlar ularda qayd etadigan xususiyatlar o'rtasida sezilarli tafovut mavjud (1-rasm).

Albatta, keltirilgan natijalarda diqqatga sazovor jihatlardan biri shundaki, farzandlari tomonidan "ijobiy qiziqish" shkalasi bo'yicha yuqori baholangan onalar salbiy munosabatning barcha mezonlari bo'yicha past baholarga ega bo'lgan. Biroq psixologik nuqtai nazardan alohida e'tiborga molik yana bir jihat shundaki, "ijobiy qiziqish" darajasi yuqori baholangan onalarning farzandiga nisbatan munosabat borasidagi tasavvurlari boshqa barcha shkalalar bo'yicha bola nigohida shakllangan baholardan sezilarli darajada farq qilmaydi. Boshqacha aytganda, farzandi nazarida unga katta qiziqish bilan yondashuvchi ona tomonidan o'ziga nisbatan berilgan baho bola tomonidan berilgan tavsif bilan yuqori darajada mos keladi.

1-rasm. "Ijobiy qiziqish" shkalasi bo'yicha yuqori baholangan onalarning o'z tasavvuridagi va farzand nazaridagi munosabati ko'rsatkichlari

Mazkur holat, bizning fikrimizcha, avvalo, farzandiga ijobiy qiziqish bildiruvchi onaning muloqotdagi qayta aloqani qabul qilishga ochiqligi, bolada shakllangan fikr va bahoni anglab yetishga intilishi bilan bog'liqdir. Ushbu jarayon quyidagicha kechadi: o'ziga nisbatan ijobiy qiziqishni sezgan o'smir onasi bilan munosabatda o'zini xavfsiz his etadi; ushbu xavfsizlik hissi o'smiringa onasi va uning munosabati haqida ochiq fikr bildirish imkonini yaratadi; ona esa farzandining o'ziga nisbatan bildirgan fikrini o'zining unga bo'lgan munosabatini baholashda muhim manba sifatida qabul qiladi; natijada onaning o'z farzandiga nisbatan munosabati haqidagi tasavvurlari adekvatlik darajasi bilan ajralib turadi.

Shuningdek, farzandi tomonidan ijobiy qiziqish bilan baholangan onalarning barcha shkalalar bo'yicha o'z-o'zini baholashi farzand nigohidagi munosabatga qaraganda nisbatan salbiy tomonga og'ishgan ekani ham alohida qayd etilishi lozim. Bu holat, bizningcha, bunday onalarning o'z munosabatini tanqidiy nuqtai nazardan baholashga intilishi, reflektiv fikrlashga qodirligi va o'ziga nisbatan yuqori talab qo'yishi bilan bog'liq. Bu esa, o'z navbatida, ushbu toifadagi onalarning shaxsiy yetuklik darajasi yuqoriligidan darak beradi.

Shunday qilib, onaning farzandiga nisbatan munosabati haqidagi shaxsiy tasavvuri hamda bola tomonidan berilgan baholarning o'zaro moslik darajasi, uning shaxsiy rivojlanganlik mezonini sifatida qabul qilinishi mumkin.

Farzandlari nigohida ijobiy qiziqishni sust darajada namoyon etuvchi onalarning natijalari esa yuqoridagi holatdan ancha farq qiladi. Jumladan, bu toifadagi onalarning farzandlari nafaqat ularni direktivlik, dushmanlik, avtonomlik va beqarorlik mezonlari bo'yicha o'rtachadan yuqori darajada baholaydilar, balki onalarning bu boradagi tasavvurlari ham bola nigohida namoyon bo'layotgan real munosabatdan sezilarli farq qiladi (2-rasm)..

Natijalar shuni ko'rsatdiki, farzandlari tomonidan ijobiy qiziqishni sust darajada namoyon etuvchi onalarning o'z tasavvuridagi munosabati bilan bolalar idrok etayotgan munosabat o'rtasidagi tafovut salbiy tomonga og'ishgan holda yuqori darajada ifodalangan. Boshqacha aytganda, farzandga nisbatan ijobiy qiziqishni past darajada namoyon etuvchi onalarning o'z tasavvuridagi munosabati bolalar nigohida aks etuvchi real munosabatga mos emas. Ushbu holat, biz ilgari surgan interpretatsion sxemaga muvofiq,

bu toifadagi onalarning farzandlariga bo'lgan munosabat haqidagi tasavvurlarini asosan shaxsiy pozitsiyadan kelib chiqib, boladan kelayotgan qayta aloqani hisobga olmagan holda shakllantirishga moyilligidan kelib chiqadi, deb hisoblaymiz.

Shuningdek, o'smir farzand onasining unga nisbatan namoyon etayotgan munosabatining tabiiyigini inkor etayotganini yoki bu munosabatni turli yo'llar bilan niqoblashga harakat qilayotganini his qilganida, uning kattalarga bo'lgan tanqidiy munosabati kuchayishi ehtimoli ortadi. Bunday vaziyat, bir tomondan, o'zaro munosabatlarda qo'shimcha psixologik to'siqlarga sabab bo'lsa, boshqa tomondan esa bu to'siqlarni bartaraf etish istagining susayishiga, o'zaro ishonchning kamayishiga olib keladi. Eng og'riqli jihati shundaki, ikki tomonning bir-biriga nisbatan shakllantirgan munosabat tasavvurlarining nomutanosibligi, ko'pincha qarama-qarshi tomonni e'tirozli qabul qilishga, hattoki o'zini yetarlicha anglamaslikda ayblashga sabab bo'lishi mumkin. Bu esa, tabiiyki, psixologik jihatdan keskin salbiy kechinmalarning yuzaga kelishiga olib keladi.

2 rasm. "Ijobiy qiziqish" shkalasi bo'yicha past baholangan onalarning o'z tasavvuridagi va farzand nazaridagi munosabati ko'rsatkichlari

E'tiborga molik jihatlardan biri shundaki, farzandga nisbatan munosabatning barcha tahlil qilingan yo'nalishlari bo'yicha onalarning tasavvurlari adekvatlik darajasi bilan bir xil emas. Ayniqsa, avtonomlik va beqarorlik shkalalari bo'yicha onalarning o'z-o'zini baholashi bilan farzandlari tomonidan berilgan baholar orasidagi tafovutlar ancha keskin ifodalangan. Bizningcha, bu holatga sabab — ushbu sifatlarning onalar ongida odatda neytral yoki hatto ijobiy ko'rinishda idrok etilishi bo'lishi mumkin. Masalan, avtonomlik — ya'ni farzand bilan muloqotda rasmiy, sovuqqon bo'lish, bolaga faqat u muayyan ish bajarganida e'tibor qaratish, beqarorlik ko'rinishidagi xatti-harakatlar — onalar tomonidan mustaqillik berish yoki erkinlikka undash sifatida baholanishi mumkin. Shu sababli, ona o'zida bu xususiyatlar mavjudligini inkor etib, avtonomlik darajasini past baholaydi.

Xuddi shuningdek, beqarorlik — bir vaziyatda qat'iyat ko'rsatib, boshqa holatda itoatkorlikka, ba'zan bag'rikenglikka, ba'zan esa maydakashlikka moyillik — onalar tomonidan bolani holatiga qarab moslashuvchan yondashuv sifatida talqin etilishi mumkin. Natijada, bu sifatlar onaning o'zida mavjudligi anglanmay qoladi.

Dushmanlik va direktivlik shkalalari bo'yicha onalarning o'z-o'zini avtonomlik va beqarorlikka nisbatan yuqoriroq baholashlarini esa, bizcha, boshqa psixologik mexanizm orqali izohlash mumkin. Jumladan, onalarning ushbu xatti-harakatlarni bolaning foydasi uchun zarur deb hisoblashlari sababli bu xususiyatlarni o'zida tan olishga moyilligi mavjud. Bolaning barcha ishlaridan to'liq javobgarlikni o'z zimmasiga olish, uning xulqidagi salbiy o'zgarishlarning oldini olish, uni doimiy nazorat ostida ushlab turish (direktivlik), qat'iylik, ba'zan esa bolani raqib sifatida ko'rish, kamsitish orqali o'z-o'zini qadrlash darajasini oshirishga intilish (dushmanlik) — bularning barchasi ona tomonidan tarbiya jarayonida bolaning manfaatlarini himoya qilish vositasi sifatida qabul qilinadi. Shu bois, onaning ushbu shkalalar bo'yicha o'ziga yuqori baho berishi mantiqiy hisoblanadi.

Shunday qilib, farzandlari nigohida ijobiy qiziqishning turli darajalarini namoyon etuvchi onalarning

farzand bilan bo'lgan munosabatlari haqidagi tasavvurlarida adekvatlik darajasi sezilarli darajada farqlanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Umuman olganda, ona va o'smir farzand o'rtasidagi o'zaro munosabat xususiyatlari haqidagi tasavvurlarning mutanosibliigi nazariy va empirik jihatdan quyidagi umumiy xulosalarni shakllantirishga asos bo'ladi:

Farzandlari tomonidan ijobiy qiziqishning turli darajalarida baholangan onalarning bola bilan bo'lgan munosabat xususiyatlari haqidagi tasavvurlarida adekvatlik ko'rsatkichlari o'zaro farq qiladi.

Onaning farzandiga bo'lgan munosabati haqidagi shaxsiy tasavvuri va bola tomonidan unga nisbatan berilgan baholarning moslik darajasi, onaning shaxs sifatida rivojlanganlik mezonini baholashda psixologik indikator sifatida xizmat qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi –T: "O'zbekiston", 2018.– 40 b.
2. Белогай К.Н. Структурные компоненты родительского отношения личности: Автореф. дис...канд. психол.н. - Кемерово: КГУ, 2006.-24 с.
3. Ефремова Н.А. Психологическое содержание Я-консенсия родителя: Автореф дис...к.психол.н. – Омск: ОГУ, 2004. – 23 с.
4. Жигинас Н.В. Стиль детско-родительских отношений как основное педагогическое условие формирования социально – адаптивной личности // Вестник ТГПУ. – 2017. №5. – С.164-167.
5. Калодина В.А. Представления родителя о ребёнке как фактор детско-родительских отношений // Вестник Омского университета Серия Психология, 2016. № 2. – С 69-77.
6. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Уч. пособие: В 2 кн. – 3-е изд. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – кн.2: Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения.–480 с.
7. Кон И.С. Ребенок и общество: (историко-этнографическая перспектива). -М: Наука, 1998. - 270 с.
8. Макушина О.П. Психологическая зависимость подростков от родителей: Автореф... дис... к. психол. н. – М.: МГУ, 2001. – 25 с.
9. Овчарова Р.В. Родительство как психологический феномен: Учебное пособие. – М.: Московский психологосоциальный институт, 2006. -496 с.
10. Петрова А.А. Материнские представления об индивидуально-психологических особенностях ребенка как фактор детско - родительского эмоционального взаимодействия: Автореф. дис... к. психол. н. – М.: МГПУ, 2001. – 24 с.
11. Фомичева Л.Ф. Образ родителей и представленность отношений с ними у подростков // Психологическая наука и образования. – Москва, 2005. № 3. -С.26-40.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasi Toshkent davlat pedagogika universitetining murojaatiga (24-04-2025 y., №11-05-2566/01) ko’ra, psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qiladi.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug’bek tumani
Kumushkon ko’chasi, 26-uy.